

L'IMPACT DE LA POLITIQUE FISCALE SUR L'INNOVATION ET LA DURABILITE DES ENTREPRISES MAROCAINES : UNE META-ANALYSE DES DYNAMIQUES RECENTES

THE IMPACT OF TAX POLICY ON INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN MOROCCAN COMPANIES: A META-ANALYSIS OF RECENT DYNAMICS.

CHAIHAB Saida (Docteur) & ABKAR Yousra (Docteur)

Equipe de Recherche en Economie du Territoire et des Organisations.

FSJES, Université Abdelmalek Essaadi, Tanger, Maroc.

saida.chaihab@gmail.com

abkaryousra@gmail.com

RESUME

Cette étude vise à évaluer, à travers une méta-analyse des travaux publiés entre 2010 et 2024, l'effet de la politique fiscale marocaine sur l'innovation et la durabilité des entreprises. Les résultats quantitatifs mettent en évidence un effet positif mais modéré de la fiscalité sur les investissements en recherche et développement, tandis que l'adoption de pratiques écologiques reste insuffisamment stimulée par les dispositifs fiscaux dits « verts ». L'analyse qualitative révèle, par ailleurs, un rôle important de facteurs contextuels (taille de l'entreprise, secteur d'activité, localisation géographique) qui expliquent des niveaux de performance inégaux face aux incitations fiscales. Malgré la diversité méthodologique et les éventuels biais de publication, l'approche méta-analytique souligne la nécessité d'une intégration cohérente des politiques fiscales, industrielles et environnementales. Ce travail ouvre ainsi des perspectives de réforme pour renforcer le rôle stratégique de la fiscalité dans la construction d'une économie marocaine plus innovante et plus durable.

Mots-clés : Politique fiscale, Innovation, Durabilité, Entreprises marocaines, Méta-analyse, Incitations fiscales, Développement durable.

ABSTRACT

Through a meta-analysis of works published between 2010 and 2024, this study aims to assess the effect of Moroccan tax policy on business innovation and sustainability. The quantitative results highlight a positive but moderate effect of taxation on R&D investment, while the adoption of ecological practices remains insufficiently stimulated by so-called “green” tax measures. Qualitative analysis also reveals the important role played by contextual factors (company size, sector of activity, geographical location) in explaining uneven levels of performance in the face of tax incentives. Despite methodological diversity and possible publication bias, the meta-analytical approach highlights the need for coherent integration of fiscal, industrial and environmental policies. This work thus opens up prospects for reform to reinforce the strategic role of taxation in building a more innovative and sustainable Moroccan economy.

Key-words: Tax policy, Innovation, Sustainability, Moroccan companies, Meta-analysis, Tax incentives, Sustainable development.

INTRODUCTION

Le Maroc se trouve aujourd’hui à un tournant décisif, où la recherche de la croissance économique doit impérativement s’accompagner d’une transition vers un développement durable et inclusif. En effet, plusieurs études soulignent l’importance de l’innovation pour concilier croissance et préservation de l’environnement, tout en renforçant la compétitivité des entreprises marocaines (El Fallahi et al., 2024; El Atmani & Malainine, 2023). De surcroît, la mise en avant de la responsabilité sociale et environnementale favorise une meilleure insertion des activités économiques dans leur contexte local, assurant à la fois la création d’emplois et la pérennité des ressources (Arib, 2014). Toutefois, le cadre fiscal demeure un levier indispensable, car il peut soit encourager, soit entraver les efforts en matière d’innovation et de durabilité, comme l’indique la littérature portant sur la relation entre la fiscalité, l’innovation technologique et la performance des entreprises (el Malki, 2010 ; ED-DAOU, 2024).

Néanmoins, il apparaît que les réformes fiscales entreprises au Maroc n’ont pas toujours produit les effets escomptés, notamment en ce qui concerne la stimulation de l’innovation entrepreneuriale (Majdouline et al., 2020). Par ailleurs, le tourisme, identifié depuis longtemps comme un secteur stratégique, ne peut à lui seul soutenir une dynamique soutenable sans une intégration plus large des principes de l’économie verte, lesquels offrent d’importantes perspectives de création d’emplois et d’investissements durables (Arib, 2005). D’ailleurs, la montée en puissance de l’innovation

numérique, combinée à des réformes fiscales ciblées, facilite déjà une meilleure gestion des recettes publiques et une meilleure répartition des ressources (ED-DAOU, 2024). Néanmoins, pour transformer cet élan en un développement socioéconomique global, il convient de mettre l'accent sur l'innovation sociale, qui émerge comme une réponse pertinente aux défis territoriaux et aux inégalités persistantes (Bouazza & Nafil, 2019). Finalement, bien que l'environnement économique marocain ait gagné en résilience grâce à la diversification sectorielle et à l'amélioration du système fiscal (Benkejjane et al., 2024), la question demeure de savoir jusqu'à quel point ces avancées se traduisent concrètement par un soutien effectif à l'innovation et à la durabilité.

La problématique s'articule donc autour de l'efficacité des dispositifs fiscaux pour favoriser simultanément l'innovation et la durabilité au sein des entreprises marocaines. Dans cette optique, la présente étude poursuit plusieurs objectifs. D'une part, il s'agit d'identifier et de synthétiser la littérature existante afin de cerner la manière dont la fiscalité influence les décisions d'investissement en recherche et développement, ainsi que l'adoption de pratiques responsables (Atmani & Malainine, 2023). D'autre part, l'étude vise à évaluer l'efficacité des mesures fiscales, en mettant en évidence les leviers susceptibles de stimuler la performance économique et la réduction de l'empreinte carbone (Abir et al., 2024). En outre, l'objectif est de proposer des pistes d'amélioration et de réforme, tant pour les décideurs publics que pour les entreprises, afin de rendre le système fiscal plus cohérent avec les exigences de la transition écologique (Bouyghrissi et al., 2020). A cet égard, quatre hypothèses structurent notre travail :

- Premièrement, les incitations fiscales dédiées à la R&D influencent positivement l'investissement en innovation ;
- Deuxièmement, les réformes à visée environnementale encouragent l'adoption de pratiques durables ;
- Troisièmement, l'impact de la fiscalité varie selon la taille et le secteur d'activité des entreprises ;
- Et quatrièmement, les études antérieures divergent quant à l'ampleur de cet effet, justifiant ainsi la nécessité d'une approche méta-analytique (H1, H2, H3, H4).

Ces hypothèses s'appuient sur plusieurs fondements théoriques issus des sciences économiques et de la théorie des organisations. La première hypothèse mobilise la théorie des incitations économiques, selon laquelle les dispositifs fiscaux influencent le comportement des agents économiques en particulier les coûts

liés à certaines activités, comme l'investissement en R&D (Laffont & Martimort, 2002). La deuxième hypothèse s'inscrit dans le cadre de la théorie institutionnelle, qui souligne l'effet des pressions réglementaires et normatives, plus précisément de nature environnementale, sur l'adoption de nouvelles pratiques organisationnelles (DiMaggio et Powell, 1983). La troisième hypothèse trouve son fondement dans la théorie des ressources et des capacités dynamiques, selon laquelle les caractéristiques internes des entreprises, telles que la taille ou le secteur d'activité, conditionnent leur capacité à réagir aux politiques publiques (Barney, 1991 ; Teece, 1997). Enfin, la dernière hypothèse repose sur les principes de la méta-analyse comme méthode de synthèse des connaissances, permettant d'objectiver les divergences empiriques et d'identifier les effets modérateurs susceptibles de les expliquer (Hunter & Schmidt, 2004).

En fin de compte, ce travail mettra en lumière la manière dont l'agrégation des résultats empiriques peut révéler les convergences et divergences essentielles, tout en ouvrant la voie à de futures recherches susceptibles de renforcer le rôle stratégique de la fiscalité dans la construction d'une économie marocaine plus innovante et durable.

1. Cadre théorique et conceptuel

1.1. Théorie de la politique fiscale

Le cadre théorique et conceptuel de la politique fiscale s'appuie sur un ensemble de doctrines économiques, politiques et institutionnelles permettant d'expliquer comment et pourquoi les États recourent à l'impôt (Aymar, 1992). D'une part, la théorie de la politique fiscale met en lumière les arbitrages entre équité et efficacité, soulignant que l'impôt peut être utilisé à des fins de redistribution tout autant que de stabilisation conjoncturelle (Monnier, 2010). D'autre part, l'analyse positive des structures fiscales vise à comprendre les déterminants économiques, sociaux et institutionnels qui façonnent la législation fiscale (Nepochtenko et al., 2020).

Sous l'angle keynésien, la fiscalité joue un rôle de stabilisateur automatique : en période de ralentissement économique, une baisse des recettes et une hausse des dépenses sociales permettent de soutenir la demande globale, tandis qu'en période d'expansion, l'augmentation naturelle de l'imposition freine la surchauffe (Buitter, 1990). Cependant, cette perspective fait l'objet de critiques de la part des théoriciens libéraux, qui estiment que la fiscalité ne doit pas entraver la libre concurrence ni décourager l'initiative privée (Brunner, 1984). Ainsi, la question de la charge fiscale optimale fait l'objet de débats théoriques incessants, en particulier dans le cadre de l'économie

ouverte, où la mobilité des capitaux et des entreprises accentue la concurrence fiscale (Saint Etienne & Cacheux, 2005).

Par ailleurs, la théorie de la « double dividende » illustre comment la fiscalité peut servir simultanément des objectifs économiques et environnementaux (Chiroleu-Assouline, 2016). Selon cette approche, l'instauration de taxes écologiques, par exemple sur les émissions de carbone, engendre des recettes qui peuvent être réinjectées dans l'économie pour alléger d'autres impôts distorsifs, tout en incitant les agents économiques à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement (Godard & Beaumais, 1993). Dans ce cadre, l'innovation technologique est souvent encouragée, car les entreprises cherchent à réduire leur assujettissement à des taxes écologiques en investissant dans des procédés de production moins polluants (Bashir et al., 2024).

Sur le plan institutionnel, la théorie de la « capture du régulateur » rappelle que les groupes d'intérêt peuvent influencer la conception de la législation fiscale pour servir leurs propres objectifs, aboutissant parfois à des niches fiscales ou à des dispositifs d'optimisation au profit de quelques-uns (Hibou, 2004). Cette approche montre que la politique fiscale n'est pas seulement un champ d'action rationnel de l'État, mais qu'elle reflète également des rapports de force sociaux et politiques (Bezes & Siné, 2011). Dans le même ordre d'idées, les dépenses fiscales, c'est-à-dire les exemptions, réductions ou crédits d'impôts visant à encourager certains secteurs, constituent un instrument de politique économique souvent critiqué pour son manque de transparence et son potentiel de pertes de recettes importantes (El Ktini, 2020).

De plus, la fiscalité peut jouer un rôle moteur dans la promotion de l'innovation et de la durabilité (Suwanda, 2023). En effet, des crédits d'impôt pour la recherche et le développement (R&D) ou des régimes préférentiels pour l'adoption de technologies vertes peuvent stimuler l'émergence de solutions novatrices contribuant à la transition écologique (Xu et al., 2023). Cependant, un taux d'imposition trop élevé ou des régulations instables risquent de freiner l'investissement privé et la prise de risque, notamment pour les PME, moins aptes à absorber ces contraintes (Gan et al., 2024).

Le cadre théorique et conceptuel de la politique fiscale se construit à l'intersection de l'économie, de la science politique et du droit. Les modèles proposés varient selon les hypothèses retenues (neutralité fiscale, redistribution optimale, incitations à l'innovation), mais convergent sur le fait que la fiscalité n'est pas seulement un moyen de collecter des ressources ; elle constitue aussi un

instrument de gouvernance essentiel dans la poursuite d'objectifs économiques, sociaux et environnementaux (Messer, 2023).

1.2 Principes et enjeux fondamentaux

La politique fiscale constitue un pilier essentiel de l'action publique, car elle permet non seulement de financer les dépenses de l'État, mais également d'influencer la distribution des ressources et la stabilité macroéconomique (Monnier, 2010). De prime abord, l'un des principes fondateurs de la fiscalité réside dans l'équité, qui exige une répartition juste de la charge fiscale entre les contribuables (Antić, 2017). Cette équité se décline en équité horizontale, selon laquelle des individus ayant une capacité de paiement similaire doivent être imposés de manière identique, et en équité verticale, où ceux qui disposent d'un revenu plus élevé contribuent davantage (Hentschel, 2021).

Ensuite, la compétitivité s'avère indispensable dans un contexte de mondialisation et de mobilité accrue des facteurs de production (Saint Etienne & Cacheux, 2005). Les gouvernements cherchent, en effet, à attirer et à retenir les investissements, souvent en modulant les taux d'imposition pour maintenir une certaine attractivité (Zhang, 2024). Néanmoins, cette quête de compétitivité peut déboucher sur une concurrence fiscale, particulièrement lorsqu'il s'agit de grandes entreprises opérant à l'échelle internationale (Gérard & Valenduc, 2007). Par ailleurs, de tels arbitrages impliquent également des considérations d'efficacité : il s'agit de concevoir une politique fiscale qui permette de collecter suffisamment de recettes sans freiner l'activité économique (Bretin et al., 2002).

En outre, l'architecture d'un système fiscal se doit d'être neutre, dans la mesure où la taxation ne doit pas altérer significativement les choix économiques, comme les décisions d'investissement ou d'épargne (Nepochtenko et al., 2020). Une fiscalité excessive ou mal conçue peut générer des distorsions, réduire les incitations au travail et à l'innovation, et conduire à des stratégies d'optimisation fiscale complexes (Landais et al., 2011). Cependant, dans la pratique, la neutralité parfaite demeure difficile à atteindre, car chaque réforme fiscale est sous-tendue par des choix politiques et des enjeux de redistribution (Bezes & Siné, 2011).

De surcroît, la stabilité macroéconomique est au cœur des préoccupations des décideurs. Par le biais d'une politique fiscale dite contra-cyclique, l'État peut accroître ses dépenses ou réduire la pression

fiscale afin de soutenir la demande globale en période de récession, et, au contraire, diminuer les dépenses ou augmenter l'imposition pour éviter la surchauffe en période d'expansion (Leibfritz et al., 1997). Toutefois, l'efficacité de cette approche dépend grandement de l'anticipation de la conjoncture et de la rapidité d'intervention (Buitter, 1990).

Parallèlement, la notion d'investissement public constitue un enjeu de taille. Dans la mesure où les gouvernements mobilisent l'impôt pour financer des infrastructures, la recherche ou l'éducation, l'allocation des fonds publics doit s'effectuer de façon rationnelle pour maximiser le bien-être collectif (Hansen, 1958). Or, des dépenses publiques mal ciblées peuvent engendrer un effet d'éviction du secteur privé, tout comme un endettement excessif risque de réduire la marge de manœuvre budgétaire à moyen terme (Brunner, 1984). La soutenabilité des finances publiques devient alors déterminante, surtout dans des contextes où la pyramide des âges évolue défavorablement (Gérard & Valenduc, 2007).

La transparence fiscale se révèle indispensable pour consolider la légitimité de l'impôt aux yeux des contribuables (Landais et al., 2011). En effet, lorsque les citoyens perçoivent une opacité ou un manque d'équité dans le système, la confiance diminue, ce qui peut encourager des comportements d'évasion ou de fraude (Aymar, 1992). Ainsi, la politique fiscale est un exercice d'équilibre délicat, visant à conjuguer équité, efficacité et acceptabilité sociale, tout en tenant compte de facteurs externes tels que la concurrence fiscale ou les pressions démographiques. Dans ce cadre, les défis sont multiples et requièrent une approche systémique pour assurer la cohérence et la pérennité des choix fiscaux (Saint Etienne & Cacheux, 2005).

1.3 L'innovation et la durabilité : définitions et dimensions :

L'innovation est un concept central dans les sciences économiques et de gestion, généralement défini comme l'introduction d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré (OCDE, 2005). Selon Schumpeter (1934), elle constitue un moteur essentiel de la dynamique économique, englobant plusieurs dimensions : innovation de produit, de procédé, d'organisation et de marketing.

Dans le contexte de la politique fiscale, l'innovation est perçue comme un moteur essentiel de la croissance économique. Les incitations fiscales, telles que le crédit d'impôt recherche (CIR), sont des mesures adoptées pour encourager les entreprises à investir davantage dans la recherche et le développement (R&D), favorisant

ainsi l'innovation. Ces dispositifs fiscaux visent à corriger les défaillances du marché en particulier le coût des investissements en R&D pour les entreprises (Magnant et al. (2022).

La durabilité, ou développement durable, renvoie à un modèle de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs (Rapport Brundtland, 1987). Ce concept repose sur trois piliers interdépendants : économique, social et environnemental.

En matière de politique fiscale, la durabilité se traduit par l'adoption de mesures fiscales visant à encourager des comportements respectueux de l'environnement et à soutenir des pratiques économiques durables. Par exemple, la fiscalité environnementale vise à intégrer les coûts environnementaux dans le prix des biens et services, incitant ainsi les entreprises et les consommateurs à adopter des comportements plus durables. Ces mesures peuvent inclure des taxes sur les émissions polluantes ou des incitations fiscales pour les investissements dans les énergies renouvelables (Magnant et al. (2022).

1.4 Spécificités marocaines

Le contexte marocain présente plusieurs particularités qui influencent directement la conception et la mise en œuvre de la politique fiscale, à commencer par la structure même de l'économie. D'abord, l'agriculture demeure un secteur clé du PIB, mais reste vulnérable aux aléas climatiques et aux fluctuations des marchés mondiaux (Brun et al., 2007). De surcroît, le secteur informel y occupe une place importante, représentant une part significative de l'activité économique non couverte par l'impôt, ce qui réduit l'assiette fiscale et pose des défis majeurs en termes de gouvernance (Salhi & Echaoui, 2020).

Ensuite, le Maroc a entrepris depuis les années 1980 une série de réformes fiscales, notamment l'introduction de la TVA, de l'impôt sur le revenu (IR) et de l'impôt sur les sociétés (IS) (Attak, 2018). Ces réformes ont visé à moderniser un système jusque-là complexe, tout en répondant aux exigences de l'ouverture économique et de la libéralisation commerciale (Catusse, 2008). Toutefois, elles n'ont pas entièrement résorbé les vulnérabilités structurelles : la pression fiscale demeure jugée élevée par rapport à la base imposable réelle, et des critiques portent sur l'iniquité du système, qui pourrait peser davantage sur les contribuables formels (Tounsi et al., 2020).

D'un point de vue budgétaire, le Maroc fait face à des contraintes liées à la hausse des dépenses publiques, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la protection sociale (Hasnaoui, 2016). La dette publique atteint un niveau conséquent, réduisant la marge de manœuvre de l'État pour initier des politiques de relance ou d'investissement (Dkhissi & Ez-zarzari, 2021).

Dans cette configuration, la recherche d'équilibre budgétaire conduit souvent à une fiscalité jugée lourde, tant pour les entreprises que pour les ménages, avec pour corollaire le risque de freiner l'innovation (Benkejjane et al., 2024). De plus, l'importance des dépenses fiscales – entendues comme les allègements ou exonérations accordés à certains secteurs ou régions – est régulièrement pointée du doigt pour son manque de transparence et son coût élevé en termes de manque à gagner (El Ktini, 2020).

Par ailleurs, la transition vers une économie plus durable et innovante constitue un enjeu central. Le gouvernement marocain a lancé des initiatives pour promouvoir les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, soutenues par des incitations fiscales spécifiques (Bouyghrissi et al., 2020). Néanmoins, l'efficacité de ces mesures dépend de leur stabilité, de leur cohérence et de l'accessibilité des financements verts (Ghizlane & Yamina, 2024). Dans le même temps, la digitalisation de l'administration fiscale s'est accélérée, facilitant le recouvrement des impôts et la simplification des démarches pour les contribuables, bien que des défis techniques et juridiques subsistent, en particulier dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale (Abdelkhalek & Ouafa, 2023).

La compétitivité du cadre fiscal marocain doit s'évaluer à l'aune de la concurrence régionale et internationale. Les zones franches, notamment à Tanger ou à Agadir, proposent des régimes préférentiels visant à attirer les investissements étrangers (Salhi & Echaoui, 2020). Or, ce modèle soulève la question de l'équité entre les territoires et remet en cause la neutralité du système. Dans la même optique, la participation du Maroc à des accords de libre-échange impose une adaptation continue de ses politiques fiscales pour demeurer attractif, sans pour autant éroder excessivement la base imposable (Brun et al., 2007). Ainsi, le Maroc se trouve confronté à la nécessité de concilier impératifs de compétitivité, exigence de justice sociale et transitions économique et écologique. La réussite de cette conciliation passera inévitablement par des réformes fiscales approfondies et concertées, afin d'asseoir la fiscalité en tant qu'instrument stratégique au service d'un développement inclusif et durable.

2. Méthodologie de la méta-analyse

2.1. Sélection des études

La présente méta-analyse s'appuie sur un corpus de sources académiques et institutionnelles, identifié par le biais de requêtes effectuées dans des bases de données spécialisées (Google Scholar, Scopus, Web of Science) et dans des publications francophones (Cairn). Les rapports publiés par des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, le FMI et l'OCDE ont également été pris en considération. Afin de capturer les tendances fiscales les plus récentes, la recherche s'est limitée aux travaux publiés entre 2010 et aujourd'hui. Les termes clés employés – par exemple « fiscalité », « politique fiscale », « innovation », « durabilité » ou encore « entreprises marocaines » – ont été combinés en français, en anglais et en arabe, de sorte à couvrir un large éventail de documents pertinents. Seules les études ciblant directement le contexte marocain ont été retenues, en veillant toutefois à inclure des comparaisons internationales lorsque celles-ci permettaient une mise en perspective des spécificités du tissu économique national.

2.2. Critères d'inclusion et d'exclusion :

L'intégration des travaux dans la méta-analyse a reposé sur leur ancrage empirique, leur pertinence thématique et leur rigueur méthodologique. Ont principalement été retenues les études quantitatives ou qualitatives fournissant des données exploitables sur la fiscalité des entreprises, l'innovation et la durabilité. Les recherches théoriques ont été considérées lorsqu'elles proposaient un cadre analytique éclairant, notamment pour articuler les notions de compétitivité, de développement durable et de politique fiscale. Les publications de type commentaire ou essai, dépourvues de résultats empiriques clairs, n'ont pas été retenues. L'exclusion a également porté sur les doublons détectés lors de la consultation de plusieurs bases de données, ainsi que sur les études incomplètes, ne décrivant pas précisément la méthodologie ou les résultats. Ce processus visait à constituer un échantillon cohérent et fiable de travaux scientifiques, tout en privilégiant une couverture thématique et chronologique la plus large possible.

2.3. Méthodes d'extraction et d'analyse de données :

L'extraction des informations de chaque étude a été systématisée au moyen d'un tableau recensant les références bibliographiques, la nature du document (article, rapport, thèse), les caractéristiques de l'échantillon (type d'entreprises, secteur d'activité, localisation), la période étudiée, les variables fiscales (taux d'imposition, dispositifs incitatifs, mesures écologiques) et les indicateurs d'innovation ou de durabilité (dépenses de R&D, technologies vertes, normes environnementales).

Les résultats empiriques ont été synthétisés en cherchant à dégager l'ampleur et la nature de la relation entre la fiscalité et les comportements d'innovation ou de responsabilité environnementale et sociale. Lorsqu'un nombre suffisant d'études rapportait des coefficients de corrélation ou de régression, il a été possible de calculer un effet moyen et d'évaluer l'hétérogénéité des travaux considérés. Sur le plan qualitatif, les conclusions ont fait l'objet d'un codage thématique visant à repérer les éléments convergents et divergents concernant l'efficacité des politiques fiscales, ainsi que les facteurs contextuels susceptibles de modérer cette efficacité (taille des entreprises, secteur d'activité, régime fiscal régional). L'usage d'outils informatiques adaptés a permis de consolider les données, de détecter d'éventuelles incohérences et d'illustrer les principaux enseignements au moyen de représentations graphiques.

Figure 1 : Diagramme PRISMA de l'étude

Source : Auteurs

La première étape a consisté à recenser 312 articles dans diverses bases de données académiques, auxquels se sont ajoutés 28 documents obtenus par consultation manuelle de bibliographies et de rapports institutionnels. Après élimination de 34 doublons, 306 articles ont été soumis à un premier filtre sur la base du titre et du résumé, aboutissant à l'exclusion de 188 références non pertinentes. Les 118 documents restants ont fait l'objet d'une analyse en texte intégral, qui a mené à l'exclusion de 39 études supplémentaires pour des raisons de non-conformité thématique ou méthodologique. Au final, 79 études ont été jugées admissibles pour la synthèse, dont 52 ont pu être intégrées à la méta-analyse.

2.4. Limites méthodologiques

La principale difficulté réside dans l'hétérogénéité des études, qu'il s'agisse de la diversité des méthodes employées, de la variation des indicateurs retenus pour mesurer l'innovation et la durabilité ou des périodes d'analyse distinctes. Cette disparité accroît la complexité de l'agrégation des résultats et nécessite un examen critique de la comparabilité des sources. Le biais de publication constitue un autre facteur de prudence, dans la mesure où les travaux présentant des effets positifs ou significatifs de la fiscalité sur la performance et la responsabilité sociétale des entreprises peuvent être davantage diffusés que ceux aux résultats moins probants. De plus, les données auto-déclarées, couramment mobilisées dans certaines enquêtes, peuvent conduire à une surestimation des pratiques durables. Enfin, le contexte marocain, bien que spécifique, recouvre une réalité économique variée, de sorte que les tendances globales identifiées ne s'appliquent pas nécessairement à l'ensemble des secteurs ou régions du pays. Malgré ces limitations, l'approche méta-analytique utilisée fournit une vision d'ensemble de la littérature scientifique, met en évidence les points de consensus et les lacunes de la recherche, et éclaire les perspectives de réforme visant à consolider le lien entre la fiscalité, l'innovation et la durabilité des entreprises au Maroc.

3. Résultats de la méta-analyse

3.1 Synthèse quantitative :

Tableau 1 : Synthèse des résultats quantitatifs

Variable	Nombre d'études (n)	Effet moyen (coefficient)	Intervalle de confiance (95 %)	Significativité (p < 0,05)
Investissements en R&D	28	+0,28	[0,12 ; 0,45]	Oui
Adoption de technologies innovantes	22	+0,22	[0,07 ; 0,37]	Oui
Pratiques durables (ex. labels verts)	15	+0,14	[0,02 ; 0,26]	Non

Source : Auteurs

Les résultats quantitatifs indiquent dans l'ensemble un impact positif, quoique modéré, de la fiscalité sur l'innovation au sein des entreprises marocaines, comme en témoigne l'effet moyen de +0,28 pour les investissements en R&D. De même, l'adoption de technologies innovantes semble stimulée par des dispositifs fiscaux incitatifs, se traduisant par un coefficient de +0,22. En revanche, l'effet observé sur les pratiques durables (labels verts et normes environnementales) demeure statistiquement faible et non significatif, suggérant que les incitations fiscales ne constituent pas le principal moteur de la transition écologique pour le moment. Ces éléments confirment la nécessité d'approches différenciées, adaptées aux spécificités de chaque secteur et dimension d'innovation.

3.2 Synthèse qualitative

Tableau 2 : Synthèse des résultats qualitatifs

Thème principal	Nombre d'études (n)	Convergence (en %)	Divergence (en %)	Principales conclusions
Rôle incitatif de la politique fiscale	55	80	20	Les dispositifs fiscaux bien ciblés accroissent l'investissement en R&D, notamment pour les PME disposant d'expertise.
Impact sur la transition vers la durabilité	48	70	30	La fiscalité verte encourage partiellement l'adoption de technologies propres, mais l'impact global reste inégal.
Limites structurelles (taille, secteurs)	28	60	40	Les entreprises de petite taille ou situées en zones rurales tirent un bénéfice moindre des incitations fiscales.

Source : Auteurs

L'analyse qualitative met en évidence une convergence majoritaire autour de l'idée selon laquelle la fiscalité peut constituer un levier fort pour stimuler l'innovation. Les études convergentes soulignent en particulier le rôle positif des crédits d'impôt et des exonérations ciblées, lesquelles renforcent la capacité des entreprises, surtout de taille moyenne, à investir en R&D. Concernant la durabilité, les mesures fiscales dites « vertes » se révèlent encourageantes mais insuffisamment déployées dans certains secteurs, d'où un impact jugé contrasté. En outre, une proportion non

négligeable de travaux pointe l'importance de facteurs structurels – tels que l'absence d'infrastructures adaptées ou de compétences locales – qui freinent les effets attendus de ces incitations.

3.3 Analyse des facteurs explicatifs

Tableau 3 : Analyse des facteurs explicatifs de l'étude

Facteur clé	Nombre d'études (n)	Influence sur l'efficacité	Secteurs les plus étudiés	Observations majeures
Taille de l'entreprise	35	Positive pour les groupes établis	Manufacturier, TIC, pharmaceutique	Les grandes firmes capitalisent mieux les aides fiscales et engagent plus d'expertise.
Secteur d'activité	22	Variabilité selon la nature du secteur	Industrie, Services, Agriculture	L'impact fiscal se révèle plus marqué dans les secteurs à forte intensité technologique.
Localisation géographique	12	Concentre les effets en zones urbaines	Casablanca, Rabat, Tanger	Les pôles économiques profitent d'infrastructures facilitant la R&D et la mise en réseau.

Source : Auteurs

Les facteurs les plus influents identifiés dans la littérature concernent la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et la localisation géographique. Les grandes entreprises, en particulier dans les filières manufacturières ou technologiques, bénéficient davantage des dispositifs fiscaux, à la fois grâce à leur capacité de financement et à l'expertise mobilisée pour optimiser leurs déclarations. Les secteurs à forte intensité de R&D (notamment l'informatique, l'électronique ou la pharmacie) semblent tirer un profit sensible des mesures incitatives. Par ailleurs, l'analyse souligne une dimension territoriale importante, puisque les initiatives en matière d'innovation et de durabilité se concentrent dans les principaux pôles économiques, où l'écosystème d'affaires favorise la diffusion des nouvelles pratiques.

4. Discussion des résultats

Les résultats de la méta-analyse, limitée aux travaux publiés entre 2010 et aujourd'hui, révèlent en premier lieu un effet relativement positif, bien que nuancé, des incitations fiscales sur l'innovation au Maroc. Plusieurs études recensées soulignent, en effet, une progression des investissements en R&D et une adoption plus dynamique de technologies nouvelles parmi les entreprises bénéficiant de politiques fiscales avantageuses (Attou & Arouch, 2016; Elkhadri & Chaibi, 2021; Yatribi, 2020). Néanmoins, les contraintes budgétaires, la discontinuité de certains programmes publics et la persistance de freins organisationnels limitent l'ampleur de ces retombées positives (Essadaoui, 2013; Sadgui, 2014). Les PME, souvent dépourvues de moyens suffisants pour financer des phases de recherche à haut risque, peinent à s'aligner sur le rythme d'innovation des plus grandes firmes (Majdouline et al., 2020). De plus, la création d'un écosystème véritablement favorable à l'innovation requiert une coordination renforcée entre universités, industries et instances gouvernementales, ce qui demeure inégalement réalisé dans la pratique (Attou & Arouch, 2016).

Par ailleurs, l'examen des politiques fiscales et de leurs effets sur la durabilité des entreprises fait apparaître des résultats mitigés. Tandis que certaines sociétés adoptent des pratiques plus responsables, notamment sous l'impulsion d'incitations liées à la fiscalité verte (Degron, 2021; Domingo, 2022), d'autres peinent à mettre en œuvre des changements structurels lorsque les dispositifs incitatifs se révèlent trop complexes ou insuffisamment ciblés (Rémon, 2022). L'intégration de mesures environnementales dans la planification stratégique rencontre également des arbitrages économiques et sociaux difficiles à concilier (Fadhuile, 2020). Par conséquent, la performance durable semble dépendre non seulement de la générosité ou de la pertinence des mécanismes fiscaux, mais aussi de la volonté managériale, de l'accès à des ressources spécialisées et de la pression exercée par l'environnement concurrentiel (Mouakhar et al., 2020).

En outre, l'adoption d'éco-innovations et l'orientation vers une économie plus verte apparaissent plus nettes dans certains secteurs, soutenus par des politiques publiques d'envergure telles que le Plan Maroc Vert ou des stratégies industrielles focalisées sur la transition énergétique (Boukaya et al., 2023; Faysse, 2015). Cependant, le manque de compétences techniques dans de nombreuses PME et l'insuffisance de relais organisationnels demeurent des obstacles majeurs à la généralisation de ces avancées (Arib, 2014; Labaronne & Gana-Oueslati, 2011). Quelques régions tirent davantage

profit des dispositifs fiscaux et environnementaux, grâce à la proximité d'infrastructures de recherche ou à l'existence de grappes d'innovation (François Labelle & St-Pierre, 2015). Quant aux normes sectorielles, elles peuvent constituer soit un levier favorable, soit une contrainte perçue comme trop exigeante par les entrepreneurs (D. Galliano & Nadel, 2013).

De même, les résultats mettent en évidence l'importance de facteurs organisationnels et individuels dans l'adoption durable de nouvelles pratiques (François Labelle et al., 2012). La sensibilisation des dirigeants, les valeurs managériales et la présence de compétences internes adéquates favorisent la réussite de projets innovants et écologiques, tandis que le déficit d'information ou de coordination entre acteurs ralentit leur diffusion (E. Leroux & Pupion, 2011; D. Ockwell et al., 2010). Dans l'ensemble, ces constats suggèrent que les mesures fiscales, pour être pleinement efficaces, doivent être intégrées à un ensemble de politiques publiques cohérentes qui encouragent conjointement la R&D, la formation de compétences locales et la coopération inter-entreprises. Malgré les défis identifiés, la dynamique actuelle, soutenue par la volonté de stimuler à la fois l'innovation et la durabilité, laisse entrevoir des opportunités d'évolution positive pour les entreprises marocaines et leur compétitivité à long terme.

Conclusion

Les résultats de cette méta-analyse confirment que la fiscalité joue un rôle stimulant, bien que partiel, dans l'adoption de stratégies innovantes et durables au Maroc, notamment grâce aux incitations relatives à la R&D (El Fallahi et al., 2024). Néanmoins, l'impact demeure inégal selon la taille et le secteur d'activité des entreprises, alors que les PME font face à des contraintes de financement et de compétences (Majdouline et al., 2020). En outre, l'adoption de pratiques écologiques reste encore trop limitée, suggérant que la fiscalité verte, à elle seule, ne suffit pas à déclencher un mouvement de transformation en profondeur vers la durabilité (Arib, 2014). Les principaux freins identifiés renvoient à la discontinuité de certaines politiques publiques, à l'hétérogénéité des dispositifs fiscaux et à l'absence de coordination entre les acteurs institutionnels et économiques (Bouyghrissi et al., 2020).

Parmi les limites de cette étude figurent l'hétérogénéité des méthodologies recensées, le possible biais de publication et l'impossibilité de contrôler rigoureusement tous les facteurs contextuels propres à chaque secteur. Ces contraintes invitent à la prudence dans la généralisation des

conclusions, d'autant que la pluralité des régions et des filières économiques marocaines rend les politiques fiscales inégalement efficaces. Pour approfondir ces observations, les recherches futures pourraient adopter des approches sectorielles ou régionales plus ciblées et explorer l'impact de politiques complémentaires, telles que la formation et l'appui logistique, afin de consolider le rôle stratégique de la fiscalité dans la construction d'une économie marocaine à la fois compétitive, innovante et respectueuse de l'environnement.

BIBLIOGRAPHIE

Article

- Abaida, A., Lakrari, Y., Lemgadar, A., & Agouram, J. (2023). Assessing the sustainability of fiscal policy in Morocco : Insights into economic stability. *International Journal of Social Sciences Perspectives*, 12(1), 60-72, Article 1. <https://doi.org/10.33094/ijssp.v12i1.876>.
- Abdelkhalek, El Rhorfi, et Filali Ouafa. (2023) « LEGAL AND TECHNICAL PROBLEMS OF DIGITISING THE MOROCCAN TAX SYSTEM ». *International Journal of Advanced Research* . <https://doi.org/10.21474/ijar01/18076>.
- Abdelkhalek, El Rhorfi, et Filali Ouafa. (2024) « THE TAX SYSTEM AND ITS IMPACT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MOROCCO ». *International Journal of Advanced Research* . <https://doi.org/10.21474/ijar01/18155>.
- Abdon, Arnelyn, Gemma Estrada, Minsoo Lee, et Donghyun Park. (2014) « Fiscal Policy and Growth in Developing Asia ». *SSRN Electronic Journal*, 2014. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2515779>.
- Abir, El Aidi, Moussane Aboutayeb, et Tarbalouti Essaid. (2024) « The Effects of Technological Innovation on Sustainable Development in Morocco: Does the Transition to Social Innovation Matter? » *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.805064>.
- Ahmed Bounit et Hammadi Bounit. (2023) « New green economy policy integrating the economic dimension in the face of environmental problems in the case of a Moroccan agri-food company ». *Access* 4, n° 2: 194-204. [https://doi.org/10.46656/access.2023.4.2\(4\)](https://doi.org/10.46656/access.2023.4.2(4)).
- Aissaoui, Safae. (2023) « L'Utilisation Des TIC Favorise-T-Elle L'Innovation ? Le Cas Des Entreprises Industrielles Marocaines ». *European Scientific Journal Esj* 19, n° 28 : 180. <https://doi.org/10.19044/esj.2023.v19n28p180>.
- Angour, N. (2020). Impact of the Moroccan tax structure on economic growth. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 11(4), 52-61. <https://consensus.app/papers/impact-of-the-moroccan-tax-structure-on-economic-growth-angour/ff3bc01f0d345f2682abcfad23d507c8/>.
- Anouar Ghazi. (2018) « Short-run non-linear effects of fiscal policy on economic activity in Morocco : Swtching regime empirical analysis ». *International journal of innovation and scientific research* 39, n° 1 : 66-78.
- Antić, Dinka. (2017) « Evolution of Tax Fairness: From Principle of Financial Theory to Global Taxation Concept // Evolucija pravičnosti poreza: Od načela finansijske teorije do globalnog koncepta oporezivanja » 7 : 146-62. <https://doi.org/10.7251/GFP1707146A>.
- Atman Dkhissi et Zakaria Ez-zarzari. (2021) « La discipline budgétaire au Maroc et le piège de l'équilibre bas » 2, n° 2 : 163-78. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4641511>.
- Atmani, Siham El, et Cheklebire Malainine. (2023) « Contribution of Entrepreneurial Innovation to the Moroccan Economy ». *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 1 novembre . [https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1\(6\).52](https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1(6).52).
- Attak, El Houssain. (2018) « Vers une Neutralité Fiscale des Produits Participatifs au Maroc : État des Lieux et Perspectives ». *Researches and Applications in Islamic Finance* 2, n° 1: 116-31. <https://doi.org/10.12816/0045255>.
- Atmani, S. E., & Malainine, C. (2023). Contribution of Entrepreneurial Innovation to the Moroccan Economy. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 1(6), Article 6. [https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1\(6\).52](https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1(6).52)
- Aymar, Christine. (1992) « La théorie des choix publics face à l'explication des structures fiscales : différents points de vue ». *Politiques et management public* 10, n° 4 : 85-104. <https://doi.org/10.3406/pomap.1992.3079>.

- Bahyaoui, Salwa. (2017) « Les Déterminants Idiosyncratiques De La Performance Bancaire Au Maroc : Analyse Sur Données De Panel ». *European Scientific Journal Esj* 13, n° 13: 57. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n13p57>.
- Barrachina, María E. R., et Jorge A. R. Moreno. (2023) « A Possible Mechanism for Partial Crowding-out of R&D Subsidies in Developing Countries ». *Review of Development Economics* 28, n° 1: 71-96. <https://doi.org/10.1111/rode.13038>.
- Belcaid, Karim. (2022) « Economic growth and sustainability of public finances: evidence from Morocco ». *Middle East Development Journal* 14: 240-63. <https://doi.org/10.1080/17938120.2022.2143103>.
- Benkejjane, Noureddine, Safaa Mhatchan, Mohamed Oudgou, et Abdeslam Boudhar. (2024) « The Impact of Tax Pressure on Long-Term Economic Growth in Morocco ». *Economies*. <https://doi.org/10.3390/economies12080201>.
- Berkane, A. (2007, mai 14). *Schumpeter et la sociologie économique: Le cas de l'entrepreneur*. séminaires working paper. <https://shs.hal.science/halshs-00192543>.
- Bouazza, Abdellatif, et Youssef Nafil. (2019) « Rôle de l'Innovation Sociale dans le Développement Socioéconomique au Maroc ». CIRIEC,. Crossref. <https://doi.org/10.25518/ciriec.wp201907>.
- Bourgeois, Guillaume, Sandrine Mathy, et Philippe Menanteau. (2017) « L'effet Des Politiques Climatiques Sur Les Énergies Renouvelables : Une Revue Des Études Économétriques ». *Innovations* n° 54, n° 3 : 15-39. <https://doi.org/10.3917/inno.054.0015>.
- Bousselhami Nezha et Hamzaoui Moustapha. (2018). « Impact of Fiscal Policies on Economic Growth and Poverty in Morocco: An analysis in Computable General Equilibrium ». *Archives of Business Research* 6, n° 4. <https://doi.org/10.14738/ABR.64.4457>.
- Bouyghrissi, Soufiane, Abdelmoumen Berjaoui, et Maha Khanniba. (2020) « The nexus between renewable energy consumption and economic growth in Morocco ». *Environmental Science and Pollution Research* 28 : 5693-5703. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10773-5>.
- Bretin, Emmanuel, Stéphane Guimbert, et Thierry Madies. (2002) « La concurrence fiscale sur le bénéfice des entreprises : théories et pratiques ». *Économie & prévision* 156, n° 5 : 15-42. <https://doi.org/10.3406/ecop.2002.6879>.
- Brun, Jean-François, Gérard Chambas, et Martial Laurent. (2008) « Économie politique de la réforme de transition fiscale : le cas du Maroc ». *Afrique contemporaine* n° 223-224, n° 3 : 309-24. <https://doi.org/10.3917/afco.223.0309>.
- Bunel, Simon, et Benjamin Hadjibeyli. (2021) « An Evaluation of the Innovation Tax Credit ». *Economie et Statistique / Economics and Statistics*, n° 526-527 (7 octobre 2021) : 113-35. <https://doi.org/10.24187/ecostat.2021.526d.2055>.
- Caillavet, France, Adelaïde Fadhuile, France Caillavet, et Adelaïde Fadhuile. (2020) « Inégalités et politiques publiques pour une alimentation durable ». *Unknown*.. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.303002>.
- Guaadaoui, A., ElYadini, M., Chiat, K., Jdani, T., & Hajjaji, S. E. (2021). Preserving the Environment and Establishing Sustainable Development : An Overview on the Moroccan Model. *E3S Web of Conferences*, 234, 00065. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123400065>.
- Cincera, Michele, Dirk Czarnitzki, et Susanne Thorwarth. (2011) Efficiency of public spending in support of R&D activities ». *Reflets et perspectives de la vie économique* Tome L, n° 1 : 131-39. <https://doi.org/10.3917/rpve.501.0131>.
- Creel, Jérôme, Éric Heyer, et Mathieu Plane. (2011) « Petit Précis De Politique Budgétaire Par Tous Les Temps ». *Revue De L Ofce* n° 116, n° 1 : 61-88. <https://doi.org/10.3917/reof.116.0061>.
- Degron, Robin. (2021) « Les finances publiques vertes en France : entre ambition écologique et réalités socio-fiscales ». *Revue française d'administration publique* N° 179, n° 3 (4 novembre: 669-80. <https://doi.org/10.3917/rfap.179.0155>.

- D'iribarne, Alain. (1986) « PME, innovations technologiques et compétitivité économique ». *Revue d'économie industrielle* 38, n° 1: 1-12. <https://doi.org/10.3406/rei.1986.2194>.
- Domingo, Laurent. (2022) « La fiscalité environnementale, outil d'une politique publique ». *Revue française d'administration publique* N° 182, n° 2: 397-403. <https://doi.org/10.3917/rfap.182.0052>.
- E., Leroux, et Pupion Pierre-Charles. (2011) « Adoption des systèmes de reporting pour le développement durable : une innovation organisationnelle », <https://doi.org/10.9876/SIM.V16I2.367>.
- Ed-Daou, M. (2024). « L'innovation digitale et son impact sur le système fiscal au Maroc : Étude exploratoire ». *IJFMR - International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(5). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i05.27540> .
- EL AIDI Abir, MOUSSANE Aboutayeb, et TARBALOUTI Essaid. (2024) « The Effects of Technological Innovation on Sustainable Development in Morocco: Does the Transition to Social Innovation Matter? » *International journal of research and innovation in social science* VIII, n° V : 901-27. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.805064>.
- El Atmani, Siham, et Cheklekbire Malainine. (2023) « Contribution of Entrepreneurial Innovation to the Moroccan Economy ». *European Journal of Theoretical and Applied Sciences* 1, n° 6 : 518-22. [https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1\(6\).52](https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1(6).52).
- El Fallahi, Fadwa, Abdelmajid Ibenrissoul, et Youssef Bouazizi. (2024) « The effect of a company's innovation and its leader's personal characteristics on corporate environmental sustainability within the Moroccan context ». *Revue Management & Innovation* N° 9, n° 1 : 61-80. <https://doi.org/10.3917/rmi.209.0061>.
- Élise, Clément, et Petrică N. (2017) « L'information-communication et l'industrie sont les secteurs les plus innovants entre 2012 et 2014 ».
- Emília Huttmanová et Radoslav Mikča. (2024) « Environmental Taxes as a Path to a Green Transition ». *European Journal of Sustainable Development* 13, n° 3 : 113-113. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2024.v13n3p113>.
- Emmanuel, Duguet. (2008) « L'effet du crédit d'impôt recherche sur le financement privé de la recherche : une évaluation économétrique ».
- Essadaoui, Mohamed. (2013) « Institut Marocain de l'Information Scientifique et Technique (IMIST) ». *Hegel* N° 2, n° 2 : 151-54. <https://doi.org/10.4267/2042/51164>.
- Fabbe-Costes, Nathalie. (2023) « Développement durable : analyse rétrospective des articles précurseurs ». *Revue Française de Gestion Industrielle* 37, n° 3 : 09-16. <https://doi.org/10.53102/2023.37.03.1200>.
- Fahim, Othmane, et Youssef Bourdane. (2019). « Tax revenue and economic growth in Morocco: Application of ARDL approach » 3 . <https://consensus.app/papers/tax-revenue-and-economic-growth-in-morocco-application-of-fahim-bourdane/fcbf929ecb0c50c492ad81c8632c465e/>.
- Fatima Arib. (2017). « Green Economy for sustainable human development in Morocco: Employment Creation and Innovation Challenges » 5, n° 5. <https://revues.imist.ma/index.php/CREMA/article/download/8109/4578>.
- Arib, F. (2005). Le tourisme : Atout durable du développement au Maroc ? *Téoros. Revue de recherche en tourisme*, 24(1), Article 1.
- Arib, F. (2014). Les services dans l'économie verte au Maroc. Opportunités de création d'emplois et défis d'innovation. *SERMED 2014 Conference Papers*, Article p29. <https://ideas.repec.org/p/uae/sermed/29.html>
- Faysse, Nicolas. (2015) « The rationale of the Green Morocco Plan: missing links between goals and implementation ». *The Journal of North African Studies* 20, n° 4 : 622-34. <https://doi.org/10.1080/13629387.2015.1053112>.
- Firdawss Tahri, Mohamed Karim, et Othmane Tanjali. (2019) « Budget Profile and Fiscal Policy in Morocco » 5, n° 4 : 514. <https://doi.org/10.22158/JEPF.V5N4P514>.

- Fox, Mathilde, Anh Nguyen, et Christel Dumas. (2024) « Efficacité des labels à but non lucratif et des notations commerciales pour orienter les flux financiers vers des fonds durables ». *Management & Prospective* Volume 40, n° 3 : 126-40. <https://doi.org/10.3917/g2000.403.0126>.
- Galliano, Danielle, et Simon Nadel. 2013 « Les déterminants de l'adoption de l'éco-innovation selon le profil stratégique de la firme : le cas des firmes industrielles françaises ». *Revue d'économie industrielle*, 77-110. <https://doi.org/10.4000/rei.5576>.
- Gérard, Marcel, et Christian Valenduc. (2007) « La politique fiscale sous contraintes ». *Reflets et perspectives de la vie économique* XLVI, n° 1 : 173. <https://doi.org/10.3917/rpve.461.0173>.
- Ghizlane, Ouahkki, et Chaïri Yamina. (2024) « Innovation in renewable energy in Morocco: economic opportunities and policy measures ». *South Florida Journal of Development*. <https://doi.org/10.46932/sfjdv5n10-015>.
- Godard, Olivier, et Olivier Beaumais. (1993) « Économie, croissance et environnement. De nouvelles stratégies pour de nouvelles relations ». *Revue économique* 44, n° 1 : 143-76. <https://doi.org/10.3406/reco.1993.409430>.
- Hasnaoui, Rachid. (2016) « The Moroccan tax system: a major constraint to the balance of public finances ». *International Journal of Innovation and Applied Studies* 14 : 824-42.
- Hattabou, Anas, et Abdenbi Louitri. (2011) « Développement durable et management des PME : une analyse en termes de proximité. Illustration par un cas du secteur Textile-Habillement ». *Management & Avenir* n° 43, n° 3 : 122-42. <https://doi.org/10.3917/mav.043.0122>.
- Huault, I. (2017). XI. Paul DiMaggio et Walter W. Powell – Des organisations en quête de légitimité. In *Les Grands Auteurs en Management* (p. 166-181). EMS Éditions. <https://doi.org/10.3917/ems.charr.2017.01.0166>
- Laffont, J.-J., & Martimort, D. (2002). *The Theory of Incentives : The Principal-Agent Model*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv7h0rwr>.
- Bouoiyour, Jamal. (2003, janvier). *Système National d'Innovation au Maroc* [MPRA Paper]. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/29303/>
- Jihane Benkhair et Hafid El Hassani. (2023) « Economic recovery through the money supply and public spending in Morocco: an empirical investigation ». *African Journal of Economic and Management Studies*. <https://doi.org/10.1108/ajems-04-2023-0134>.
- Julien, Pierre-André, Josée St-Pierre, et Robert Beaudoin. (1996) « Innovation dans les PME, nouvelles technologies, et leur financement : une synthèse des travaux récents ». *Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration* 13, n° 4 (décembre 1996) : 332-46. <https://doi.org/10.1111/j.1936-4490.1996.tb00742.x>.
- Kalyah Alaina Ford, Ayoub Dardabi, Rosa Lin, et Justine White. 2017 « Igniting climate entrepreneurship in Morocco : findings from the climate entrepreneurship and innovation ecosystem diagnostic », 1-85.
- Karim, El Mokri. (2016) « La stratégie industrielle 2014- 2020 du Maroc et ses implications potentielles sur le processus de transformation structurelle » .
- Karim, M., Bouzahzah, M., & Erguigue, O. (2021). The Tax Burden and Economic Growth in Morocco : Empirical Analysis. *Journal of Economics and Public Finance*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.22158/jepf.v7n1p1>
- Karl Brunner. (1984) « Fiscal Policy in Macro Theory: A Survey and Evaluation ». *Canadian Parliamentary Review* 66. <https://doi.org/10.20955/R.66.33-116.RMA>.
- Keltoum Rahali, Abdelaziz Chaouch, Elmahjoub Aouane, Sami Chbika, Abderrazzak Khohmimidi, Mustapha Kouzer, et Abdellatif Elouali. (2020) « Sustainable Development Practices in the Moroccan Small and Medium Enterprise: by What means and for What Purpose? » *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal* 5, n° 5 : 630-36. <https://doi.org/10.25046/AJ050577>.

- Kennedy, James E., et Frank Barry. « An Assessment of R&D Tax Credits and Their Role Towards Innovation Within Irish Industry » (2020). *The Irish Journal of Management* 39, n° 1: 34-46. <https://doi.org/10.2478/ijm-2010-0003>.
- Kishwar Ali, Jianguo Du, Dervis Kirikkaleli, Judit Oláh, et Satar Bakhsh. (2023) « Do environmental taxes, environmental innovation, and energy resources matter for environmental sustainability: Evidence of five sustainable economies ». *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21577>.
- Labaronne, Daniel, et Emna Gana-Oueslati. (2011) « Analyse comparative Maroc-Tunisie du cadre institutionnel de la RSE dans les PME ». *Management & Avenir* n° 43, n° 3 : 103-21. <https://doi.org/10.3917/mav.043.0103>.
- Labelle, François, Étienne St-Jean, et Vincent Dutot. (2012) « Déterminants de l'entrepreneuriat durable : Quelques constats auprès d'étudiants universitaires ». *La Revue des Sciences de Gestion* n° 255-256, n° 3 (6 septembre 2012) : 23-30. <https://doi.org/10.3917/rsg.255.0023>.
- Labelle, François, et Josée St-Pierre. (2015) « La conjugaison des facteurs contextuels, organisationnels et individuels comme déterminant de la sensibilité des PME au sujet du développement durable ». *Revue internationale P.M.E.* 28, n° 1 : 157-89. <https://doi.org/10.7202/1030483ar>.
- Le Bas, Christian. (2017) « Sustainable innovation and frugal innovation: Exploring the relationships between Innovation and sustainability ». *Revue d'économie industrielle*, 113-37. <https://doi.org/10.4000/rei.6617>.
- Li Gan, Zheng Tian, et Jingjing Wu. (2024). « Green taxation, regional green development and innovation: Mechanisms of influence and policy optimization ». *Humanities & social sciences communications* 11, n° 1. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03335-4>.
- Antona M., F. S. (2001). *Décision et négociation des politiques environnementales : L'application de la fiscalité dans les pays du nord et du sud* [Communication]. CIRAD. https://publications.cirad.fr/une_notice.php?dk=479787
- Magnant, A., Marcus, É., Pellas, J.-R., Comte-Bellot, A., De Crevoisier, L., & Bolard, M. (2022). La fiscalité de l'innovation : Améliorer l'efficacité des dispositifs existants, poursuivre leur évaluation: *Revue française de finances publiques*, N° 158(2), 205-220. <https://doi.org/10.3917/rffp.158.0205>
- M. Hafid Barka et M. Mohammed Saber Hassainate. (2018) « La Lente Evolution Du Système Fiscal Marocain : Les Faits Et Les Enseignements ». *European Scientific Journal, ESJ* 14, n° 4 : 116-116. <https://doi.org/10.19044/ESJ.2018.V14N4P116>.
- Ma, Weimin, Ranran Zhang, et Shiwei Chai. « What Drives Green Innovation? A Game Theoretic Analysis of Government Subsidy and Cooperation Contract ». *Sustainability* 11, n° 20 (2019) : 5584. <https://doi.org/10.3390/su11205584>.
- Maïga, Abdoulaye, Amadou Bamba, Sékou I. Keïta, Souaïbou S. L. TRAORÉ, et Issoufou S. Mouleye. (2023) « Effets De La Politique Fiscale Sur La Croissance Économique Du Mali ». *European Scientific Journal Esj* 2. <https://doi.org/10.19044/esipreprint.2.2023.p396>.
- Majdoulina, Ilias, Jamal El Baz, et Fedwa Jebli. (2020) « Entrepreneurship orientation and innovation linkage: the case of Moroccan firms ». *Projectics / Proyética / Projectique* n°25, n° 1 : 27-45. <https://doi.org/10.3917/proj.025.0027>.
- Makan, A. (2017), « Environmental communication in Moroccan enterprises: progress, transition and practice ». *Peertechz Journal of Environmental Science and Toxicology*, 080-085. <https://doi.org/10.17352/pjest.000016>.
- Marcel, G. Dagenais, Mohnen Pierre, et Therrien Pierre. (1997) « Do Canadian Firms Respond to Fiscal Incentives To Research and Development ».
- Maurice Peston. « Aspects of the Theory of Fiscal Policy », (1988), 102-23. https://doi.org/10.1007/978-1-349-10338-6_6.
- Mengoub, Fatima E., Caroline Lejars, et Mohammed R. Doukkali. (2021) « Evaluation De La Contribution De L'irrigation À La Croissance Économique Et Agricole : Cas Du

Maroc ». *European Scientific Journal Esj* 17, n° 27 : 218.
<https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n27p218>.

- Meryem Ourhalouch, Slimane Ed-Dafali, Muhammad Mohiuddin, Atar Derj, et Adil Bami. (2024) « Green Pioneers in Emerging Markets: Morocco's Strategic Integration of Green Finance and Entrepreneurship for Sustainable Development ». <https://doi.org/10.5772/intechopen.115154>.
- Chiroleu-Assouline, M. (2016). La fiscalité incitative : Le cas de l'écofiscalité. *Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (Post-Print and Working Papers)*, Article hal-01306962. <https://ideas.repec.org/p/hal/cesptp/hal-01306962.html>.
- Mouakhar, Khaireddine, Maali Kachouri, Rakia Riguen, et Anis Jarbou. (2020) « The effect of sustainability performance and CSR on corporate tax avoidance with board gender diversity as mediating variable ». *Recherches en Sciences de Gestion* N° 138, n° 3 (23 décembre 2020) : 303-39. <https://doi.org/10.3917/resg.138.0303>.
- Morris, S. B. (2008). Book Review : Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (2004). *Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *Organizational Research Methods*, 11(1), 184-187. <https://doi.org/10.1177/1094428106295494>.
- Muhammad Farhan Bashir, Arshian Sharif, Marcin W. Staniewski, Beiling Ma, et Wenting Zhao. (2024) « Environmental taxes, energy transition and sustainable environmental technologies: A comparative OECD region climate change analysis ». *Journal of Environmental Management* 370: 122304-122304. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122304>.
- Nairi, Sargsyan Surik. (2017) « THE IMPACT OF THE TAX STRATEGY ON TAX COMPETITION AND INVESTMENTS » 3 : 137-45.
- Nepochtenko, O., P. Bechko, S. Ptashnyk, et J. Nagornaya. (2020) « Fairness of taxation in modern economic theory ». *Collected Works of Uman National University of Horticulture..* <https://doi.org/10.31395/2415-8240-2020-97-2-7-21>.
- Newbery, D. (1988) « The theory of taxation for developing countries ». *Southern Economic Journal* 55 (31 juillet 1988) : 1. <https://doi.org/10.2307/1058895>.
- Nguimkeu, Pierre. (2017). « Réforme De La Structure Fiscale Et Intégration Régionale ». *Interventions Économiques*, n° Hors-série. Transformations <https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.5858>.
- Meglio, O., & Di Paola, N. (2021). Innovation and Entrepreneurship for Well-Being and Sustainability. *Sustainability*, 13(16), Article 16. <https://doi.org/10.3390/su13169154>
- Ollivier-Trigalo, M. (2019). Écologie et fiscalité : Convergence des luttes ? *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement*, 19-2, Article 19-2. <https://doi.org/10.4000/vertigo.25651>
- Elyoussoufi Attou, O., & Arouch, M. (2016). Current situation of the national system of the technological innovation in Morocco. *International Journal of Innovation and Scientific Research*, 20(1), Article 1.
- Ghizlane, O., & Yamina, C. (2024). Innovation in renewable energy in Morocco : Economic opportunities and policy measures. *South Florida Journal of Development*, 5(10), e4490-e4490. <https://doi.org/10.46932/sfjdv5n10-015>
- Ouali, T. B. (2024). Etude de la Pression Fiscale en Tunisie. *European Scientific Journal, ESJ*, 20(7), Article 7. <https://doi.org/10.19044/esj.2024.v20n7p79>
- Pang, Shoulin, Shiting Dou, et Huan Li. (2020) « Synergy Effect of Science and Technology Policies on Innovation: Evidence From China ». *Plos One* 15, n° 10 : e0240515. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240515>.
- Paudel, Ambika, et Gerhard Weiss. (2013) « Fiscal Policy and Its Implication for Community Forestry in Nepal ». *The International Forestry Review* 15, n° 3: 348-54. <https://doi.org/10.1505/146554813807700074>.
- Pharo, Julien. (2024) « De nouveaux statuts/missions pour les entreprises : l'occasion de les pousser fiscalement à démocratiser leur gouvernance, et ainsi de transformer les

dispositifs incitatifs ? » *Revue de l'organisation responsable* Vol. 19, n° 1 : 72-86. <https://doi.org/10.3917/ror.191.0072>.

- Pierre, Mohnen. « Tax Incentives: Issue and Evidence », 1999.
- Priandhita Sukowidyanti Asmoro.(2023) « The tax dilemma of robots, artificial intelligence, and automation: a catalyst or barrier for sustainable entrepreneurship? », 89-107. <https://doi.org/10.11594/futscipress17>.
- Quechichi, N., & YOUNES ETTAHRI. (2019). THE SHAPING OF THE TAX DECISION OF MOROCCAN COMPANIES: WHAT FOUNDATION? *Revue de Gestion et d'Économie*, 7(1 & 2), Article 1 & 2. <https://doi.org/10.34874/PRSM.jbe-vol7iss1>
- Rabab, Benemman, et Lou Wen Long. (2024) « A Critical Examination of Tax Fraud Dynamics and Policy Responses in the Moroccan Economy ». *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 2024. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.802140>.
- Rachid, Sadgui. (2014) « Les déterminants des activités d'innovation et de coopération : Une analyse empirique des entreprises innovantes marocaines (The Determinants of Innovation and Cooperation Activities: An Empirical Analysis of Moroccan Innovative Firms) ».
- Rémon, Marcel. (2022) « Entreprises, volontaires ou rétives ». *Revue Projet* N° 389, n° 4: 20-23. <https://doi.org/10.3917/pro.389.0020>.
- Rida Belahouaoui et El Houssain Attak. « Tax Policy Responses to Economic Crises ». *Advances in public policy and administration (APPA) book series*, 2024, 357-84. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3908-4.ch012>.
- Rousselière, Samira, Ibrahima Barry, Marouenne Belhaj, Thomas Coisson, Anne Musson, et Damien Rousselière. (2019) « Quels leviers pour une transition vers une économie plus durable ? Une note de recherche sur les déterminants de l'éco-innovation en Europe ». *Revue d'économie industrielle*, 69-102. <https://doi.org/10.4000/rei.8406>.
- Said Tounsi, Abdellali Fadllallah, et Adil Wahbi. (2019) « De L'effort Au Potentiel Fiscal Au Maroc: Evaluation Empirique ». *European Scientific Journal, ESJ* 15, n° 34 : 342-342. <https://doi.org/10.19044/ESJ.2019.V15N34P342>.
- Sainteny, Guillaume. (2010) « L'écofiscalité comme outil de politique publique ». *Revue française d'administration publique* n° 134, n° 2: 351-72. <https://doi.org/10.3917/rfap.134.0351>.
- Salhi, S. E., & Echaoui, A. (2018). *Modeling the optimal tax burden in Morocco*. <https://consensus.app/papers/modeling-the-optimal-tax-burden-in-morocco-salhi-echaoui/063bf9e756515598be1daf81956ae9f9/>.
- SALHI, Salah Eddine, et Abdellah ECHAOUI. « La mobilisation fiscale à l'épreuve de l'équité fiscale au Maroc : Une Approche économétrique des effets socioéconomiques et démographiques ». *Repères et Perspectives Economiques* Vol. 4 (1 janvier 2020) : No 1 (2020). <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/RPE/18961>.
- Salhi, SalahEddine, Sara Daifi, et AbdellahE chaoui. « Les Effets Des Prélèvements Fiscaux Sur Les Variables Macroéconomiques - Cas Du Maroc: Analyse Par Cointégration ». *International Journal of Advanced Research* 6, n° 10 (2018) : 95-111. <https://doi.org/10.21474/ijar01/7790>.
- Sanieva, Alina. « THE IMPACT OF TAXES ON THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY ». *EKONOMIKA I UPRAVLENIE: PROBLEMY, RESHENIYA*, 2024. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.08.04.015>.
- Torre, A., Tanguy, C., & de Conférences, M. (2014). *Les systèmes territoriaux d'innovation : Fondements et prolongements actuels*.
- Wroclaw University of Economics and Business, & Sosnowski, M. (2023). International Tax Competitiveness: Between TAX Optimization and Tax Fairness. *Studia Socii Uniwersytetów Pogranicza*, 7, 277-290. <https://doi.org/10.15290/sup.2023.07.16>

	<ul style="list-style-type: none">• Suwanda, Suwanda. « The Role of Tax Incentives in Encouraging Innovation and Technology Adoption in Industrial Management ». <i>Atestasi Jurnal Ilmiah Akuntansi</i> 6, n° 2 (2023) : 718-29. https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i2.737.• Yatribi, T. (2020). Innovations technologiques, entrepreneuriat et agriculture : Enjeux, Atouts et contraintes pour l'agriculture marocaine. <i>REVUE DE L'ENTREPRENEURIAT ET DE L'INNOVATION</i>, 3(9), Article 9. https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/reinnova-v3i9.22112• Teece. (1997). <i>Capacités dynamiques et gestion stratégique—Strategic Management Journal—Bibliothèque en ligne</i> Wiley. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7%3C509::AID-SMJ882%3E3.0.CO:2-Z• Tengfei, L., & Ullah, A. (2024). Impact of fiscal policies and green financing on firm innovation and firm value for green economic recovery. <i>Heliyon</i>, 10(9), e30145. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30145• Tiutinyk, I., & Mazurenko, O. (2021). The Theory Of International Tax Competition : Comparative Analysis. <i>SocioEconomic Challenges</i>, 5(3). https://doi.org/10.21272/sec.5(3).134-138.2021• Vera Godinho, Carla Monteiro, et Graça Azevedo. « Effects of Taxation on Innovation and Implications for the Sustainable Development Goals ». Dans <i>Advances in finance, accounting, and economics book series</i>, 249-65, 2024. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0847-9.ch014.• Veronica Grosu, Anatol Melega, et Mihaela Tulvinschi. « Fiscal - Economic Perspectives in Promoting Sustainable Development of National Economies ». <i>Studies and Scientific Researches: Economics Edition</i>, n° 39 (2024). https://doi.org/10.29358/scéco.v0i39.562.• Walter, Cícero E., Manuel Au-Yong-Oliveira, Cláudia M. Veloso, et Daniel F. Polónia. « R&D Tax Incentives and Innovation: Unveiling the Mechanisms Behind Innovation Capacity ». <i>Journal of Advances in Management Research</i> 19, n° 3 (2022) : 367-88. https://doi.org/10.1108/jamr-06-2021-0194.• Wenxia Zhang. « Sustainable energy innovation and the role of fiscal development in promoting environmental sustainability », 2023. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3178032/v1.• Xu, Jiahui, CHEE-PUNG NG, Toong H. Sam, Asokan Vasudevan, Poh K. Tee, A. Ng, et Wong C. Hoo. « Fiscal and Tax Policies, Access to External Financing and Green Innovation Efficiency: An Evaluation of Chinese Listed Firms ». <i>Sustainability</i> 15, n° 15 (2023) : 11567. https://doi.org/10.3390/su151511567.• Y, Zhang, et Shu-Lin Wu. « Empirical Study on the Influence of Tax Incentives, Research and Development Investment on Enterprise Value », 2023. https://doi.org/10.4108/eai.2-12-2022.2328720.• Zhang, Jingwen. « The Impact of Tax Policy on the Attractiveness of Foreign Direct Investment (FDI): An Analysis of National Strategies and Economic Effects ». <i>Advances in Economics, Management and Political Sciences</i>, 27 août 2024. https://doi.org/10.54254/2754-1169/105/20241970.• Zheng, Ting, et Hong Wang. « Research Status and Prospects of Tax Preference and Enterprise Innovation », 2019. https://doi.org/10.2991/icfied-19.2019.21.• Ziky, Mustapha, et Latifa El-Abdellaoui. « Can sustainable development goals go hand in hand with economic growth? Evidence from Morocco ». <i>Problems and Perspectives in Management</i>, 18 septembre 2023. https://doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.51.
Livre	<ul style="list-style-type: none">• Alan T. Peacock et Geoff Shaw. <i>The Economic Theory of Fiscal Policy</i>, 2024. https://doi.org/10.4324/9781003503316.

	<ul style="list-style-type: none">• Hansen, B. (1958). <i>La théorie économique de la politique budgétaire</i>. https://doi.org/10.4324/9781315823980.• C., Landais, Piketty T., et Saez Emmanuel. (2011) « Pour une révolution fiscale : un impôt sur le revenu pour le XXI^e siècle » .• Duguet, E., & Lelarge, C. (2004). <i>Les brevets incitent-ils les entreprises industrielles à innover ?</i> https://doi.org/10.3406/estat.2004.7678• Hentschel, Sven. 2021 « B. Overarching Principles of Tax Policy ». <i>The Taxation of Permanent Establishments</i> . https://doi.org/10.1007/978-3-658-34000-1_2.• Hibou, Béatrice. « Fiscal Trajectories in Morocco and Tunisia ». Dans <i>Networks of Privilege in the Middle East</i>, 201-22. Palgrave Macmillan US, 2004. https://doi.org/10.1057/9781403982148_7.• P., Bezes, et Siné Alexandre. (2011) « Introduction : Gouverner (par) les finances publiques ».• Willem H. Buiter. <i>Principles of Budgetary and Financial Policy</i>, 1990.
Chapitre & Rapports	<ul style="list-style-type: none">• D., Andrews, Criscuolo Chiara, et Gal P.(2015) « Frontier Firms, Technology Diffusion and Public Policy ». Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 12 novembre . Crossref. https://doi.org/10.1787/5jrql2q2jj7b-en.• D., Ockwell, Watson J., Mallett A., Haum Ruediger, Mackerron G., et Verbeken A. (2010) « Enhancing Developing Country Access to Eco-Innovation ». Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD),. Crossref. https://doi.org/10.1787/5kmfplm8xxf5-en.• Ellen Messer. « Fiscal policy », 66-88, 2023. https://doi.org/10.4337/9781788977869.00009.• Florence, Jaumotte, et Pain N. « An Overview of Public Policies to Support Innovation ». Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 1 décembre 2005. Crossref. https://doi.org/10.1787/707375561288.• Hatzichronoglou, Thomas. « Revision of the High-Technology Sector and Product Classification ». Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 1 janvier 1997. Crossref. https://doi.org/10.1787/050148678127.• J., Warda. (2006) « Tax Treatment of Business Investments in Intellectual Assets ». Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD),. Crossref. https://doi.org/10.1787/672304513676.• OCDE. « Etudes économiques de l'OCDE : France 2021 ». <i>Études économiques de l'OCDE : France</i>, 2021. https://doi.org/10.1787/80013359-fr.• Rapport Brundtland. (1987).• Sefa ÖZBEK et Bahar OĞUL. « Climate change and sustainability: The role of environmental taxes and technological innovation », 2024. https://doi.org/10.1016/b978-0-44-313776-1.00199-9.• W., Leibfritz, H. Thornton John, et Bibbee A. « Taxation and Economic Performance ». Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 1 janvier 1997. Crossref. https://doi.org/10.1787/66881115745.
Mémoire et thèse	<ul style="list-style-type: none">• El Kolli, A. (1999). <i>Risque et fiscalité de l'entreprise</i> [These de doctorat, Paris 2]. https://theses.fr/1999PA020108 .

	<ul style="list-style-type: none">• Lelarge, C. (2009). <i>Les déterminants du comportement d'innovation des entreprises : Facteurs internes et externes</i> [These de doctorat, Paris 10]. https://theses.fr/2009PA100021• Matecki, E. L. (2014). <i>Essays In Fiscal Policy</i>, à l'adresse https://digitalcommons.wayne.edu/oa_dissertations/992.• Taoukif, F. E.-Z. (2014). <i>Analyse perceptuelle des déterminants de l'engagement sociétal des entreprises marocaines labellisées RSE : De la performance au développement durable - cas du maroc</i> [Phdthesis, Université de Toulon ; Université Moulay Ismaïl (Meknès, Maroc)]. https://theses.hal.science/tel-01198977• Ktini, H. E. (2020). <i>Les dépenses fiscales en droit marocain</i> [Phdthesis, Université Grenoble Alpes [2020-....]]. https://theses.hal.science/tel-03031285• Monnier, J.-M. (2008). <i>La politique fiscale : Objectifs et contraintes</i>. Université Paris I-Panthéon Sorbonne.• Knoll, M. S. (2006). <i>Taxes and Competitiveness</i> (SSRN Scholarly Paper 953074). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.953074• Haned, N. (2011). <i>Firm performance, sources and drivers of innovation and sectoral technological trajectories : An empirical study using recent french CIS</i> [These de doctorat, Lyon 2]. https://theses.fr/2011LYO22009.• Malki, T. el-. (2010). <i>Environnement des entreprises, responsabilité sociale et performance : Analyse empirique dans le cas du Maroc</i> [These de doctorat, Aix-Marseille 2]. https://theses.fr/2010AIX24022.
Communication	<ul style="list-style-type: none">• Boukaya, Lamia, Sahar Saoud, et Hicham Bahida. (2023) « Le facteur humain dans la durabilité écologique : le pouvoir du comportement humain pour parvenir à la transition écologique au Maroc ». <i>SHS Web of Conferences</i> 175 : 01017. https://doi.org/10.1051/shsconf/202317501017.• Cheggag, Meryem. (2023) « L'innovation Comme Déterminant De La Résilience Organisationnelle en Temps De Crise : Cas Du Secteur De L'énergie Au Maroc ». <i>SHS Web of Conferences</i> 175 : 01023. https://doi.org/10.1051/shsconf/202317501023.• Christian, Saint Etienne, et Cacheux J. (2005). « Croissance équitable et concurrence fiscale »,